

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
BUKHARA STATE UNIVERSITY**

**“JAMIYATNING DOLZARB MUAMMOLARINI O‘RGANISHDA
FANLARARO INTEGRATSIYANING ISTIQBOLLARI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
Buxoro shahri, 14-noyabr 2025 yil**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
ИЗУЧЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА»
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ г.
Бухара, 14 ноября 2025 года**

**“PROSPECTS OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN THE
STUDY OF CURRENT PROBLEMS OF SOCIETY”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE**

Bukhara, November 14, 2025

“Jamiyatning dolzarb muammolarini o‘rganishda fanlararo integratsiyaning istiqbollari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro shahri, 14-noyabr 2025 yil. - 700 b.

1. Quyidagi tarkibdan iborat dasturiy qo‘mita

1. O.X.Xamidov - Buxoro davlat universiteti rektori, i.f.d., professor, rais;
2. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais muovini;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani v.v.b., i.f.d., professor, loyiha rahbari, a‘zo
4. D.Sh.Yavmutov - Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, i.f.d, professor, a‘zo;
5. A.T.Jurayev - Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, i.f.n, dotsent, a‘zo;
6. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig‘i, i.f.d, professor, a‘zo;
7. B.N. Navruz-Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., psofessor, a‘zo;
8. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası mudiri, i.f.d., professor, a‘zo;
9. H.R.Turobova - Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası mudiri, i.f.f.d, a‘zo;
10. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası mudiri, i.f.f.d, a‘zo;
11. Y.K.Sunnatov - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası mudiri, i.f.f.d, a‘zo;

2. Quyidagi tarkibdan iborat tashkiliy qo‘mita

1. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais;
2. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig‘i, i.f.d, professor, a‘zo;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani v.v.b., i.f.d., professor, loyiha rahbari, a‘zo
4. B.N.Navruz- Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., psofessor, a‘zo;
5. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası mudiri, i.f.d., professor, a‘zo;
6. H.R.Turobova - Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası mudiri, i.f.f.d, a‘zo;
7. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası mudiri, i.f.f.d, a‘zo;
8. Y.K.Sunnatov - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası mudiri, i.f.f.d, a‘zo;
9. Z.S.Nurov - Ta‘lim sifatini nazorat qilish departamenti boshlig‘i, i.f.f.d, a‘zo;
10. K.Sh.Yuldashev - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo;
11. I.O.Davronov - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo;
12. O.O.Radjabov - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo;
13. E.A.Farmonov - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo;

Mazkur to‘plamga kiritilgan ilmiy ishlar va g‘oyalar mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar, sanalarning aniqligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning shaxsan o‘zlari mas‘uldirlar.

Anjuman Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabr 490-son buyrug‘i asosida tashkil etildi

urishi o'zgaruvchanligi (HRV) va tiklanish darajasi kuzatiladi.

- Agar tiklanish darajasi 60 % dan past bo'lsa, AI avtomatik ravishda mashg'ulot hajmini 30–40 % ga kamaytiradi.

- Sprintda tizza burchagi, oyog'ining erga tushish joyi va vertikal tebranish darajasi monitoring qilinadi. Xavfli o'zgarishlar yuz bersa, trener telefoniga darhol bildirishnoma keladi.

4. O'zbekistonda AI ni joriy etish: real holat va imkoniyatlar Hozirgi kunda O'zbekistonda:

- Respublika olimpiya zaxiralari kollejida Catapult tizimi (futbol uchun) sinovdan o'tkazilmoqda.

- Toshkent viloyati yengil atletika maktabida oddiy smartfon ilovalari (Hudl Technique) orqali video tahlil boshlangan.

- Chirchiq davlat pedagogika universitetida talabalar tomonidan "arzon sensorlar bilan tezkorlik tahlili" loyihasi amalga oshirilmoqda.

Ammo katta muammolar ham bor:

Xulosa

Sun'iy intellekt yengil atletika mashg'ulotlarini tubdan o'zgartirmoqda. U sportchining har bir harakatini, mushak kuchini, charchoq darajasini aniq o'lchab, trenerga "nima qilish kerak" emas, balki "hozir aynan nimani o'zgartirish kerak"ligini aytadi.

O'zbekistonda hozir bu texnologiyalar hashamat emas, balki kelajakdagi muqarrar zaruratdir. Bosqichma-bosqich – avval arzon ilovalar va sensorlardan boshlab, keyin professional tizimlarga o'tish orqali milliy terma jamoamizni 2032–2036 yillarga borib Olimpiya o'yinlarida muntazam medalga da'vogar holatga keltirish mutlaqo real maqsaddir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Xonchayev M.M. Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni sport mashg'ulotlariga joriy etish masalalari // Chirchiq davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotnomasi, 2024. – №3. – B. 112–118.

2.Mengliyev B.R., Xonchayev M.M. Yengil atletikada zamonaviy texnologik vositalardan foydalanish. Toshkent, 2023.

3.Claudino J.G. et al. Artificial intelligence in sports performance analysis // Frontiers in Physiology, 2022.

ҚОВОҚНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАВЛАРИ.

УЎТ:635.62:624:625

¹*Шокиров Алишер Жўрабоевич*, к.х.ф.д.,

¹*Ташкент давлат аграр университети.*

ORCID: 0009-0008-7805-6991

²*Матякубов Мақсад Муратович*, мустақил тадқиқотчи,

²*Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ.*

ORCID: 0009-0002-5892-6458

E-mail: maqsadm@inbox.ru

Аннотация. Хоразм вилояти шўрланган тупроқ-иқлим шароитида қовоқнинг **C. maxima** турига мансуб 21 та, **C.maschata** турига мансуб 9 та) янги 30 дан ортиқ нав-намуналари тўплами ўрганилиб, қимматли хўжалик белгилари бўйича комплекс баҳоланган; натижада: келажакда қовоқ селекцияси учун бирламчи манбаа сифатида: энг эртапишар Конфетка, Японская, Матилда намуналари; калта палакли: Конфетка (141,3 см), Лечебная (161,7 см) намуналари; кичик мевали: Конфетка (1,81 кг), Японская (1,39 кг) намуналари; йирик мевали

Эстамп (9,57 кг), Стофунтовая (7,61 кг) намуналари; меваларининг биокимёвий таркиби бўйича: умумий қанд миқдори (8-10% гача) энг юқори: Изыщная, Японская, Витаминная, Жемчужина намуналари, каротин миқдори (12-13 мг/100г) энг юқори: Лечебная, Витаминная намуналари; Витамин С - миқдори (15-16 мг/100г) энг юқори: Японская намунаси, ҳосилдорлик кўрсаткичи энг юқори: Изыщная (63,5 т/га), Эстамп (63,2 т/га), Витаминная (69,6 т/га) ва Японская (61,9т/га) намуналари ажратилган.

Калит сўзлар: шўрланган тупроқ, стандарт, нав-намуналар, қайтариқсиз, бирламчи манбаа, хўжалик белгилари, эртапишар, калта палакли, мева вазни, биокимёвий таркиби, кўрсаткич, ҳосилдорлик.

Аннотация. В условиях засоленных почв и климата Хорезмской области изучена коллекция более 30 новых сортообразцов тыквы, относящихся к видам *C. maxima* (21 образец) и *C. moschata* (9 образцов), и проведена комплексная оценка по хозяйственно-ценным признакам. В результате в качестве первичного источника для будущей селекции тыквы выделены: наиболее раннеспелые образцы - Конфетка, Японская, Матильда; короткоплетистые образцы - Конфетка (141,3 см), Лечебная (161,7 см); мелкоплодные образцы - Конфетка (1,81 кг), Японская (1,39 кг); крупноплодные образцы - Эстамп (9,57 кг), Стофунтовая (7,61 кг). По биохимическому составу плодов выделены: образцы с наибольшим содержанием общего сахара (до 8-10%) - Изыщная, Японская, Витаминная, Жемчужина; образцы с наибольшим содержанием каротина (12-13 мг/100г) - Лечебная, Витаминная; образец с наиболее высоким содержанием витамина С (15-16 мг/100г) - Японская. Наиболее высокие показатели урожайности отмечены у образцов Изыщная (63,5 т/га), Эстамп (63,2 т/га), Витаминная (69,6 т/га) и Японская (61,9 т/га).

Ключевые слова: засоленная почва, стандарт, сорта-образцы, неповторный, первичный источник, хозяйственные признаки, скороспелый, короткоплетистый, масса плода, биохимический состав, показатель, урожайность.

Abstract. A collection of over 30 new pumpkin cultivars belonging to *C. maxima* (21 samples) and *C. moschata* (9 samples) species was studied under the saline soil conditions and climate of the Khorezm region. A comprehensive assessment of their economically valuable traits was conducted. As a result, the following samples were identified as primary sources for future pumpkin breeding: earliest-maturing cultivars - Konfetka, Yaponskaya, Matilda; short-vine cultivars - Konfetka (141.3 cm), Lechebnaya (161.7 cm); small-fruited cultivars - Konfetka (1.81 kg), Yaponskaya (1.39 kg); large-fruited cultivars - Estamp (9.57 kg), Stofuntovaya (7.61 kg). Based on the biochemical composition of the fruits, the following were identified: cultivars with the highest total sugar content (up to 8-10%) - Izyashchnaya, Yaponskaya, Vitaminnaya, Zhemchuzhina; cultivars with the highest carotene content (12-13 mg/100g) - Lechebnaya, Vitaminnaya; cultivar with the highest vitamin C content (15-16 mg/100g) - Yaponskaya. The highest yield indicators were observed in the Izyashchnaya (63.5 t/ha), Estamp (63.2 t/ha), Vitaminnaya (69.6 t/ha), and Yaponskaya (61.9 t/ha) cultivars.

Keywords: saline soil, standard, variety samples, non-replicated, primary source, economic traits, early-ripening, short-vined, fruit weight, biochemical composition, indicator, yield.

Қириш. ФАО маълумотларига кўра, 2023 йилда дунёда 2,012 минг гектардан ортиқроқ майдонларда қовоқ экилиб, 28,8 млн. тоннадан ортиқ қовоқ маҳсулоти етиштирилган. Қовоқ маҳсулоти етиштириш бўйича: Хитой (7,44 млн. т.), Ҳиндистон (5,20 млн. т.), Украина (1,31 млн. т.), Россия (1,17 млн. т.), АҚШ (1,07 млн. т.) мамлакатлари етакчи ўринларни эгаллаб

келмоқда⁷. Ўзбекистонда 2022 йилда қовоқ етиштириладиган умумий майдони 5 минг гектар бўлиб, ялпи ҳосил 156,4 минг тонна ва ҳосилдорлик 206,3 ц/га ни ташкил қилган.

Полиз маҳсулотларига бўлган талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда, айниқса, қовоқ мевалари аҳолини соғлом овқатланишида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, йил давомида истеъмол қилинадиган пархезбоп, шифобахш озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади. Шунингдек, бугунги кунда қайта ишлаш саноатининг муҳим хом-ашё базасига айланган, ундан турли хилдаги қайта ишланган (соклар, пюре, икра ва бошқ...) маҳсулотлар тайёрланади. Қовоқ меваси таркибида: 30-42% аскорбин кислотаси, 85-90% сув, 185-205 мг% калий, 36-40 мг% магний, 134-159 мг% кальций, 34-51 мг% каротин, 2,6-16,0% шакар; 1,7-23% крахмал, 7-10,5% пектин, шунингдек, оз миқдорда марганец, кобальт, рух, молибден, фтор, кремний, фосфор, темир, мис, витамин В2, В6, В12, витамин РР, Е витамини, оқсил аралашмалар, углеводлар, ёғ кислоталари ва турли минераллар учрайди, деб ёзади [11; 22-б]; [13; 230-б]; [18; 14-б]; [154; 80-б]; [167; 112-б]; [94; 64-б] лар.

Қовоқ мевалари биокимёвий таркиби коротинга бой бўлиб, сариқ-яшил сабзавотлар гуруҳига кириди. Тиббиёт муассасаларининг тавсияларига кўра, ҳар бир одамнинг А витаминига бўлган кундалик эҳтиёжи 2-2, 4 мг гача% бўлиши керак. Охириги йилларда инсонларда турли касалликлар: юрак етишмовчилиги, ошқозон касалликлари, саратон касалликлари ривожланиб бормоқда ва коротин ҳамда турли витаминларга бой қовоқ маҳсулотига бўлган талаб ортиб бормоқда, деб ёзади [53; 278-279-б]; [64; 170-б]; [118; 64-65-б]; [123; 965-б]; [127; 1161-1165-б]; [151; 112-б]; [160; 168-б].

Н.И.Вавилов номидаги (ВНИИР) коллекциясида қовоқнинг (*Cucurbita L.*) 5 та маданий генотипик турлари мавжуд: йирик мевали, қаттиқ пўстли, мускат, анжир баргли, кумуш уруғли турлар. Коллекцияда МДХ мамлакатларидан экспедициялар ташкил этилиб, 97 та мамлакатлардан 2463 та намуналар тўпланган бўлиб, қатта қисми (973 та намуналар) Россия Федерацияга тегишли. Селекция ишларида фойдаланишда ушбу навлар ва шакллардан фойдали хусусиятларга эга биотипларни танлаш муҳим аҳамиятга эга. Коллекциядан ВНИИОБ, ВНИИССОК, КНИИОХ, Быков полиз селекция тажриба стансияси, Кубан ва Қрим тажриба стансиялари самарали фойдаланиб келади. Полиз экинлари коллекциясини шакллантириш ва ривожлантиришда ВНИИР олимларидан: К.И. Пангало, А.И. Филов, М.К. Гольдгаусен, Т.Б. Фурса, М.Малинина, З.Д. Артюгина, Л.М. Юлдашева, О. В. Юриналар селекция асосларини ишлаб чиқиш ва янги нав ва дурагайлари яратиш бўйича муҳим ишларни амалга оширганлар. Селекционер олимлар томонидан селекция ютуқларининг фойдаланишга руҳсат этилган давлат реестрига қовоқнинг янги навлари ва дурагайлари киритилиб келинади. Янги навлар ва дурагайлари яратишда селекционерлар селекциянинг турли (гетерозис дурагайлар, микроклон усул, танлаш усули, полиплоидия, мутагенез ва бошқ...) усулларидан фойдаланади, деб фикрларини билдирган [13; 230-б]; [21; 43-б]; [42; 92-96-б]; [43; 40-44-б]; [72; 225-227-б]; [73; 361-368-б]; [79; 45-52-б]; [80; 197-201-б]; [85; 122-125-б]; [114; 15-20-б]; [116; 80-б]; [142; 392-б] лар.

Хорижий давлатларда қовоқ экинини турли мақсадларда етиштириш учун (ультроэртапишар, эртапишар, кичик мевали, йирик мевали, эти қаттиқ, эти юмшоқ ва ҳок...) навлари яратилган бўлиб, ишлаб чиқаришга кенг жорий қилинган. 2024 йил давлат реестрига қовоқнинг 9 та (2 та дурагай ва 7 та нав) навлари киритилган бўлиб, шулардан 4 та навлар реестрга киритилганига 50-70 йилдан ошган. Давлат реестрига киритилган навлари барчаси ўртапишар ва кечпишар навлар ҳисобланади. Қовоқнинг янги нав ва дурагайлари яратиш,

⁷ <https://www.atlasbig.com/countries-pumpkin-production>

нав-намуналарини синаш ва истиқболли эртапишар, юқори ҳосилли мослашувчан навларини танлаш борасида тадқиқотлар олиб бориш долзарб масалалардан ҳисобланар экан.

2022-2024 йилларда Хоразм вилояти шўрланган тупроқ-иклим шароитида ковок экиннинг иккита (*Cucurbita maxima* турига мансуб 21 та ва *Cucurbita moschata* турига мансуб 9 та) турига мансуб 30 дан ортиқ хорижий навларни маҳаллий Испанская 73 ва Ширинтой навларига таққослаб, қимматли хўжалик белгилари – ўсиши-ривожланиши, эртапишарлиги, мевалари шакли, ранги, сифати, биокимёвий таркиби, маҳсулдорлиги, ҳосилдорлиги ва бошқа кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида экспериментал тадқиқотлар олиб бордик.

Тажриба қайтариқсиз бўлиб, ҳар бир намуна 81 м² майдонга 44-45 тадан ўсимлик жойлаштирилди. Кузатув ишлари ва биометрик ҳисоб китоблар ҳар бир намуналарда танланган ҳисобли 10 та ўсимликларда олиб борилди. Экиш семаси (360+90)/2×80 см., бир туп ўсимлик озикланиш майдони 1,8 м², гектардаги ўсимлик сони 5555 дона. Тажрибанинг умумий майдони 0,3 га.ни ташкил этди. Нав намуналарни таққослашда *C.maxima* турига мансуб намуналар учун маҳаллий Испанская 73 нави, *C.maschata* турига мансуб намуналар учун маҳаллий Ширинтой нави стандарт вазифасини ўтади.

Тадқиқот ўтказиш услублари. Тадқиқотлар В.Ф. Белик, Г.Л. Бондаренко (1979) «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве». «Методика государственного сортоиспытания сельско-хозяйственных культур» (1975). «Методические указания по изучению и поддержанию коллекции овощных растений» (1981), Низомов Р.А. таҳрири остида [Азимов Б.Ж], Азимов Б.Б., Остонакулов Т.Э., Шокиров А.Ж., Мавлянова Р.Ф. ва бошқ... Сабзавот, полиз ва картошка экинларида тадқиқотлар ўтказиш услуби. Т. 2023. ва СПЭКИТИ “Тарвуз, қовун ва ковок экинларида тажрибалар ўтказиш услуби” (Р.А. Низомов, Р.А. Ҳакимов, 2024-й.) услубий қўлланмалари бўйича олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар Хоразм вилояти Гурлан туманидаги Сабзавот полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ нинг Хоразм илмий тажрибаси станцияси далаларида олиб борилди. Уруғларни экишдан аввал 24 соат давомида ивителиб апрел ойининг 2-декадасида экилди. Қовоқ нав намуналари уруғлари экилгандан сўнг барча нав намуналарда 8-12 кун оралиғида униб чиқди. Ўрганилаётган 21 та *C.maxima* турига мансуб ковок нав намуналари уруғларни униб чиқиши ўртача 9 кунда, *C.maschata* турига мансуб 9 та намуналарда ўртача 10 кунда униб чиқди. Нав намуналари уруғлари униб чиқиб, ўсимликлардаги оталик гулларнинг очилиши, *C.maxima* туридаги намуналарда 34,7-56,7 кун оралиғида, *C.maxima* туридаги 21 та намуналарда эркак гуллари очилиши ўртача кўрсаткичи 46,6 кунни, *C.maschata* туридаги 9 та намуналарда ўртача 47,7 кунни ташкил этиб, *C.maxima* туридаги намуналарга нисбатан 1 кун кечроқ содир бўлган.

Уруғлар униб чиқиб оналик гуллари очилиши *C.maxima* туридаги стандарт Испанская 73 навида 60-67 кунда содир бўлди. Стофунтовая, Эстамп намуналари 58-67 кунда гуллаб стандарт нав билан деярли фарқ қилмади. Лазурная, Медовый десерт, Конфетка, Россиянка, Брюгер ва Лечебная намуналарида (38-49 кун оралиғида) стандарт наван 17-27 кунгача эрта гуллади.

C.maschata турига мансуб намуналарда оналик гуллари очилиши 41-56 кун, ёппасига очилиши 45-67 кун оралиғида содир бўлди. Стандарт Ширинтой навида оналик гуллари очилиши 54-64 кунда, Японская, Прикубанская, Матилда, Жемчужина ва Розовый банан намуналарида (41-48 кун оралиғида) стандарт Ширинтой навига нисбатан 9-16 кунгача эрта содир бўлди

Ўсимликлар гуллаб мева тугиши *C.maxima* туридаги 21 та намуналарда дастлабки (10%)

мевалари 42-65 кун оралиғида, ёппасига (75%) мева шаклланиши 47-82 кун оралиғида содир бўлди. Стандарт Испанская 73 навида ёппасига мева тугиши ўртача 71,7 кунни ташкил этди.

Ўрганилаётган намуналар ичида ёппасига мева тугиши Парижская золотая, Тёщин пирог, Большой макс, Карета для золушки, Зимняя сладкая, Крошечка-Хаврошечка, Медовый вкус намуналарида стандарт Испанская 73 навидан 10-11 кун, Лазурная, Брюгер, Медовый пирог, Медовый десерт, Медовый десерт ва намуналарида 14-16 кун, Конфетка, Россиянка, Лечебная намуналарида 19-21 эрта бошланди.

C.maschata туридаги 9 та намуналарда мева тугиш жараёни 51-71 кун оралиғида бўлиб, стандарт Ширинтой (66-71 кун) навига нисбатан Витаминная намунасида 6 кун, Жемчужина, Матилда, Розовый банан намуналарида 14-15 кун, Японская, Мотилда ва Прикубанская намуналарида 16-21 кун эрта ҳосилга кирди.

Қовоқнинг *C.maxima* ва *C.maschata* турларига мансуб нав намуналарда мева тугиш фазалари ўрганилганда, *C.maxima* туридаги 21 та намуналар ўртача кўрсаткичи 60 кунни ташкил этган бўлса, *C.maschata* туридаги 9 та намуналарда ушбу кўрсаткич 1 кун кечроқ 61 кунни ташкил қилди.

2022-2024 йиллар мобайнида Хоразм вилоят кучсиз шўрланган тупроқ иқлим шароитида эртаги муддатда экиб ўрганилган қовоқ нав намуналарини уруғлари унуб чиққан кундан мевалари пишиб етилишигача фазалари ўрганилганда, дастлабки мевалари пишиб етилиши учун 85-114 кун, ёппасига пишиб етилиши учун 100-140 кунгача оралиғида тебранди. *C.maxima* туридаги стандарт Испанская 73 навида дастлабки мевалари 112 кунда пишган бўлса, ёппасига пишиб етилиш учун 134 кун талаб қилди. Ўрганилган намуналар ичида *C.maxima* туридаги Большой макс, Мраморная намуналари мевалари пишиши учун 117-137 кун талаб қилиб стандарт навга нисбатан 3-4 кун кечроқ, Стофунтовая (114-137 кун), Эстамп (113-136 кун), Крошечка-Хаврошечка (112-133 кун), намуналарида дастлабки мевалари 112-113 кунда, ёппасига пишиб етилиши учун 130-136 кун талаб қилиб стандарт навдан деярли фарқ қилмади.

Лазурная (108 кун), Парижская Золотая (104 кун), Изящная (105кун), ФЭЯ (107 кун), Тёщин нирог (106 кун), Карета для золушки (106 кун) ва Медовый вкус (105 кун) намуналарида дастлабки мевалари пишиши учун 104-108 кун талаб қилди ва стандарт навга нисбатан 4-8 кун, Крошка, Брюгер, Медовый пирог, ва Зимняя сладкая намуналарида дастлабки мевалари пишиши 110-118 кунда содир бўлиб стандарт навдан деярли фарқ қилмасада, мевалари ёппасига пишиши (125-128 кун) 6-9 кунгача эртароқ содир бўлди.

C.maxima туридаги Медовый десерт (94 кун), Конфетка (90 кун), Россиянка (92 кун), Лечебная (95кун) намуналарида дастлабки мевалари (90-98кун), стандарт Испанская 73 навидан 14-22 кун эрта пишиши аниқланди.

C.maschata туридаги 9 та намуналарда дастлабки меваларининг пишиб етилиши учун 90-117 кун, тўлиқ пишиб етилиши учун 109-136 кун керак бўлди. Стандарт Ширинтой навида дастлабки мевалари 117 кунда пишиб бошлаган бўлса, ёппасига пишиб етилиши учун 134 кун талаб этди.

C.maschata туридаги Витаминная (111 кун) намунаси дастлабки мевалари стандарт навга нисбатан 6 кун, ёппасига пишиб етилиши (136 кун) 2 кун кеч содир бўлди. Арабатская намунасида дастлабки мевалари пишиши (116 кунда) стандарт нав билан деярли фарқ қилмасада, ёппасига пишиб етилиши учун 128 кун етарли бўлди. Арахисовое масло намунасида дастлабки мевалари 96 кунда, ёппасига 114 кунда пишиб, стандарт навга нисбатан 20-21 кун, Розовый банан намунаси дастлабки мевалари 95 кунда, ёппасига 118 кунда пишиб

етилиб стандарт Ширинтой навидан 22-16 кун эрта пишди. Японская, Прикубанская ва Жемчужина намуналарида дастлабки мевалари стандарт навидан 27 кун, ёппасига пишиши 7-14 кун, Матилда (90 кун) намунасида эса дастлабки мевалари 27 кун, ёппасига пишиши 23 кунгача эрта содир бўлди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, ўрганилган қовоқ нав намуналарининг дастлабки мевалари пишиб етилиши бўйича гуруҳланганда: *C.maxima* туридан стандарт Испанская 73 (112кун), Стофунтовая (114кун), Эстамп (113кун), Крошка (113кун), Большой макс (118кун) Мраморная (117кун), Медовый пирог (112кун), Зимняя сладкая (112кун), *C.maschata* туридан стандарт Ширинтой (117кун), Арабатская (116кун) ва Витаминная (111кун) намуналари ўртапишар гуруҳга; *C.maxima* туридаги Лазурная (108 кун), Парижская золотая (104 кун), Изящная (105 кун), ФЕЯ (107 кун), Тёщин пирог (106 кун), Брюгер (110 кун), Карета для золушки (108 кун), Медовый вкус (105 кун) намуналари ўрта эртапишар гуруҳга мансуб бўлди.

C.maxima туридаги Конфетка (90 кун), Россиянка (92 кун), Медовый десерт (94 кун), Лечебная (95 кун), *C.maschata* туридаги Японская (90кун), Матилда (90 кун), Розовый банан (95 кун), Прикубанская (90 кун), Жемчужина (90 кун) ва Арахисовое масло (96 кун) намуналари эртапишар гуруҳга мансуб бўлди.

Олиб борилган тадқиқотларда қовоқ нав намуналарининг морфологик кўрсаткичлари (асосий поя узунлиги, ён шохлари сони, умумий поя узунлиги) таҳлил қилинганда нав намуналарида турлича бўлиши аниқланди. Асосий поялар узунлиги бўйича биометрик ўлчовлар ўтказилганда, барча нав намуналарда ўртача уч йиллик кўрсаткичлари 540,5-141,3 см оралиғида тебранди. Қовоқнинг *C.maxima* туридаги Испанская 73 стандарт навида асосий поя узунлиги 529,7 см.ни ташкил этди. Нав намуналар ичида Стофунтовая намунаси асосий поя узунлиги (540,5 см) стандарт нав кўрсаткичидан деярли фарқ қилмади.

Лазурная, Эстамп, Крошка намуналари асосий поя узунлиги стандарт Испанская 73 навида нисбатан 23,4-20,3% га, Медовый десерт, Тёщин пирог, ФЕЯ, Брюгер, Мраморная, Медовый пирог ва Зимняя сладкая намуналарида 25,3-31,2% га, Парижская золотая, Изящная, Россиянка, Большой макс, Карета для золушки, Крошечка-Хаврошечка ва Медовый вкус намуналарида (312,5-346,3 см оралиғида) 34,7-41,0% га, Конфетка ва Лечебная намуналарида асосий поялар узунлиги 141,3-161,7 см. оралиғида бўлиб, стандарт Испанская 73 нави кўрсаткичига нисбатан 69,5-73,4% гача калта бўлиб, нав намуналар ичида калта палаклиги билан ажралиб турди.

Қовоқнинг *C.maschata* турига мансуб намуналарда асосий поялари узунлиги таҳлил қилинганда 322,3-468,7 см оралиғида тебранди. Стандарт Ширинтой навида асосий поясининг узунлиги 468,7 см.ни ташкил қилди. Стандарт нав кўрсаткичига нисбатан Японская, Жемчужина ва Арахисовое масло намуналарида 10,1-14,7% га, Матилда, Витаминная намуналарида 19,3-19,9% га, Розовый банан, Арабатская ва Прикубанская намуналарида тегишли равишда 31,2-29,1 ва 27,2% гача калта бўлди.

Қовоқ нав намуналари асосий поялари узунлиги бўйича кўрсаткичларнинг энг кам муҳимлик тафовути (ЭКФ₀₅) - 9,9 см, тажрибанинг аниқлиги (Sx%) - 2,2 ижобий бўлган

Қовоқ нав намуналарининг асосий поялари узунлиги таҳлил қилинганда, *C.maxima* турига мансуб 21 та намуналарнинг ўртача кўрсаткичлари 367,8 см., *C.maschata* турига мансуб 9 та намуналарда ўртача 385,6 см.ни ташкил этиб, *C.maxima* турига мансуб намуналар ўртача кўрсаткичидан 4,8% га юқори бўлганлиги аниқланди.

2022-2024 йилларда шўрланган майдонларда эртаги муддатда етиштирилган қовоқ нав

намуналари ҳосилдорлик кўрсаткичлари ўрганилганда, умумий ҳосилдорлиги энг юқори 74,8 т/га - энг паст 23,1 т/га оралиғида тебранди, 1-жадвал.

Қовоқ нав-намуналарининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари, (2022-2024 йй.)

Нав-намуналар номи	Умумий ҳосилдорлик		Нотова р ҳосил, %	Товар ҳосилдорлик		Ўргача ҳосилга нисбатан (43,3 т), %
	т/га	Ст. га нисбат, %		т/га	Ст. га нисбат, %	
Қовоқ Cucurbita maxima турлари						
Испанская 73 (st)	47,8	100,0	11,0	42,5	100,0	98,1
Стофунтовая	54,9	116,3	15,0	46,7	109,8	107,8
Лазурная	59,4	125,8	12,0	52,3	123,0	120,7
Парижская золотая	54,9	116,3	12,0	48,3	113,7	111,5
Изящная	69,4	145,2	8,5	63,5	149,4	146,6
Медовый десерт	43,3	91,7	11,0	38,5	90,7	88,9
Эстамп	74,4	157,6	15,0	63,2	148,8	145,9
ФЕЯ	48,3	102,3	10,0	43,5	102,3	100,4
Крошка	56,1	118,9	11,9	49,4	116,2	114,0
Конфетка	38,3	81,1	8,3	35,1	82,5	81,0
Россиянка	37,7	79,9	4,0	36,2	85,2	83,6
Тёщин пирог	53,3	112,9	5,0	50,6	119,1	116,8
Большой макс	40,5	85,8	10,0	36,5	85,8	84,3
Бургер	38,9	82,4	10,0	35,0	82,4	80,8
Лечебная	36,1	76,5	6,9	33,6	79,0	77,5
Карета для золушки	56,1	118,9	10,0	50,5	118,8	116,6
Мраморная	47,7	101,1	8,0	43,9	103,3	101,3
Медовый пирог	38,2	80,9	12,0	33,6	79,1	77,5
Зимняя сладкая	44,4	94,1	4,0	42,6	100,3	98,3
Крошечка-Хаврошечка	32,7	69,3	5,0	31,1	73,1	71,8
Медовый вкус	53,8	114,0	15,0	45,7	107,6	105,5
Қовоқнинг Cucurbita moschata турлари						
Ширинтой (st)	58,8	100,0	5,0	55,9	100,0	129,0
Японская	63,3	108,0	3,5	61,9	110,7	142,9
Матилда	48,9	83,1	6,3	45,8	82,2	105,7
Арабатская	57,7	98,5	10,0	51,9	93,2	119,8
Витаминная	73,3	125,1	5,0	69,6	125,0	160,7
Розовый банан	27,2	46,4	12,0	23,9	43,0	55,2
Прикубанская	47,7	81,4	4,0	45,8	82,2	105,8
Жемчужина	33,3	56,8	5,0	31,6	56,8	72,9
Арахисовое масло	32,0	54,6	4,0	30,7	55,2	70,9
ЭКФ ₀₅	1,1			1,0		
Sx%	2,5			2,4		

C. maxima туридаги стандарт Испанская 73 навида товар ҳосили гектаридан 42,5 тоннани ташкил қилди. Крошечка- Хаврошечка (31,4 т/га), Лечебная (33,4 т/га), Медовый пирог (33,6

т/га), Бюргер (34,8 т/га), Большой макс (36,5 т/га), Россиянка (36,4 т/га), Конфетка (35,2 т/га) намуналарида гектаридан олинган товар ҳосили 31,4-36,5 тонна оралиғида бўлиб, стандарт Испанская 73 навига нисбатан 14,0-26,2% гача паст бўлди. Ушбу турдаги Медовый вкус (45,9 т/га), Стофунтовая (46,8 т/га) ва ФЕЯ (47,6 т/га) намуналари 8,0-12,1% га, Парижская золотая (48,4 т/га) 13,9% га, Крошка (49,3 т/га) 16,0% га, Карета для золушки (50,4 т/га), 18,6% га ва Тёщин пирог (50,7 т/га) намуналари 19,4% га юқори бўлган. Стандартга нисбатан Лазурная (52,4 т/га), Эстамп (63,2 т/га), Изящная (63,5 т/га) намуналари товар ҳосили 23,3-49,4% гача юқори бўлган.

C.maschata туридаги стандарт Ширинтой навида гектаридан олинган товар ҳосили 55,9 т/га, Арабатская (51,9 т/га) намунасида 6,8% га, Матилда ва Прикубанская намуналари 17,8% га, Жемчужина (31,6 т/га) ва Арахисовое масло (30,7 т/га) намуналарида 43,2-44,8% га, Розовый банан (23,9 т/га) намунасида 57,0% гача пасайиб борди. Эртапишар Японская (61,9 т/га) намунаси 10,7% га, Витаминная (69,6 т/га) намунасида 25,0% га юқори бўлди.

Қовоқ нав намуналарининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, энг кам (ЭКФ_{0,5}) фарқи умумий ҳосилдорликда 1,1 т/га, товар ҳосилдорликда 1,0 т/га, тажриба аниқлиги (Sx%) умумий ҳосилда - 2,5%, товар ҳосилдорликда - 2,4% ижобий бўлган.

Қовоқ нав намуналари товар ҳосилдорлиги ўртача кўрсаткичи 43,3 тоннани ташкил этди. Ўрганилган нав намуналар ҳосилдорлигини ўртача кўрсаткичга нисбатан таққослаганда: ***C.maschata*** туридаги Розовый банан намунаси 44,8% га паст бўлиб, ҳосилдорлик кўрсаткичи бўйича энг паст гуруҳга; ***C.maxima*** туридаги Медовый десерт, Конфетка, Россиянка, Большой макс, Бюргер, Лечебная, Медовый пирог, Крошечка-Хаврошечка, ***C.maschata*** туридаги Жемчужина ва Арахисовое масло намуналари ҳосилдорлиги ўртача кўрсаткичга нисбатан 70,9-88,9% ни ташкил этиб, ҳосилдорлиги бўйича паст гуруҳга, ***C.maxima*** туридаги Испанская 73 нави, Стофунтовая, Прижская золотая, ФЕЯ, Крошка, Тёщин пирог, Карета для золушки, Зимняя сладкая, Медовый вкус, ***C.maschata*** туридаги Матилда ва Прикубанская намуналари ўртача кўрсаткичига нисбатан 98,1-116,8% ни ташкил этиб, ҳосилдорлик кўрсаткичи бўйича ўртача гуруҳ деб баҳоланди.

Хулосалар: 2022-2024 йиллар давомида Хоразм вилояти шўрланган тупроқ-иқлим шароитида қовоқнинг ***C. maxima*** турига мансуб 21 та, ***C.maschata*** турига мансуб 9 та) янги 30 дан ортиқ нав-намуналари тўплами ўрганилиб, қимматли хўжалик белгилари бўйича комплекс баҳоланган; натижада: келажакда қовоқ селекцияси учун бирламчи манбаа сифатида: энг эртапишар Конфетка, Японская, Матилда намуналари; калта палакли: Конфетка (141,3 см), Лечебная (161,7 см) намуналари; кичик мевали: Конфетка (1,81 кг), Японская (1,39 кг) намуналари; йирик мевали Эстамп (9,57 кг), Стофунтовая (7,61 кг) намуналари; меваларининг биокимёвий таркиби бўйича: умумий қанд микдори (8-10% гача) энг юқори: Изящная, Японская, Витаминная, Жемчужина намуналари, каротин микдори (12-13 мг/100г) энг юқори: Лечебная, Витаминная намуналари; Витамин С - микдори (15-16 мг/100г) энг юқори: Японская намунаси, ҳосилдорлик кўрсаткичи энг юқори: Изящная (63,5 т/га), Эстамп (63,2 т/га), Витаминная (69,6 т/га) ва Японская (61,9 т/га) намуналари ажратилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. [Азимов Б.Ж], Азимов Б.Б., Остонақулов Т.Е., Шокиров А.Ж., Мавлянова Р.Ф. ва бошқ.. Низомов Р.А. таҳрири остида нашр этилган. Сабзавот, полиз ва картошка экинларида тадқиқотлар ўтказиш услуги. Тошкент 2023.
2. «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве». Под редакцией В.Ф. Белик, Г.Л. Бондаренко. М., 1979.

3. «Методические указания по изучению и поддержанию коллекции овощных растений». М.1981.
4. Низомов Р.А., Ҳакимов Р.А. “Тарвуз, қовун ва қовоқ экинларида таҷрибалар ўтказиш услуги” .СПЭКИТИ. (2024.).
5. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар. (2022-2026 йиллар учун).
6. Государственный реестр охраняемых селекционных достижений (официальное издание). Т 1. Сорты растений. – М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2019. – С. 392.
7. Барахаева Л.П. Химический состав и технологические свойства тыкв, кабачков и патиссонов: автореф. дисс. к.т.н. / – М.: МИНХ, 1983. – С. 22.
8. Вавилов, Н.И. Бахчевые культуры. // Избранные труды. - Л.: ВИР, 1960. - Т.2. - С. 292-329.
9. Гончаров А.В. Видовые и сортовые особенности формирования урожая тыквы, кабачка и патиссона в условиях Московской области: дисс. к.с.-х.н. / М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. – 2005. – С. 230.
10. А.В. Гончаров, В.Ф. Пивоваров, И.Н. Гаспарян, А.Г. Левшин. Основы повышения продуктивности при механизированном возделывании тыквы (*Cucurbita*) в условиях умеренной зоны: монография / - М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2022. С- 255.
11. Гончаров А.В., Шестеперов А.А., Лычагина С.В. Устойчивость тыквенных культур к мелойдогенозу (галловой нематодe). // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2020. № 3 (83). – С. 92-96.
12. Гончаров А.В., Скорина В.В., Старых Г.А., Пивоваров В.Ф. Семенная продуктивность различных видов тыквы в условиях Московской области. // Овощи России. - 2016. № 1. – С. 40-44.
13. Жученко А.А. Андрющенко В.К., Балашова Н.Н. Частная генетика овощных культур. // В сб.: Научно-технический прогресс в овощеводстве и орошаемом земледелии. – Кишинев: Штиница, 1980. – С. 85-102.
14. Кононков, П.Ф., Пивоваров В.Ф. Интродукция и селекция овощных культур для создания нового поколения продуктов функционального действия: монография / В.К. Гинс. – М.: РУДН, 2008. – С. 170.
15. Кононков П.Ф., Бунин М.С., Кононкова С.Н. Новые овощные растения /. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Нива России, 1992. – С. 112.
16. Корейша, З.И. Биохимические различия в сортах и видах бахчевых культур: автореф. дисс. к.с.-х.н. Ташкент: УЗНИИ, 1949. С- 14.
17. Кулакова И.А. Актуальность использования гуминовых веществ в сельском хозяйстве. // Сб. науч. докладов молодых ученых. Ч. I. Кемерово: ИЗО КемГСХИ, 2010. – С. 71-73.
18. Лычагина С.В., Гончаров А.В., Шестеперов А.А. Оценка мелойдогеноустойчивости сортообразцов тыкв (крупноплодной, твердокорой, фиголистной, мускатной), кабачков, патиссона, люффы, момордики и лагенарии. // Материалы докладов научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М.: ФГБНУ ВНИИ фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина. – 2015. – Вып. 16. – С. 225-227.
19. Лященко И.Ф. Некоторые данные о маслячности тыкв. // Известия по опытному

делу Северного Кавказа. – 1928. – Вып. XI-XII. – С. 361-368.

20. Манкевич О.И. Тыква – ягода необыкновенная /. – Минск: Ураджай, 1995. – С. 80.

21. Монахос С.Г. Интеграция современных биотехнологических и классических методов в селекции овощных культур. / автореферат дис. ... д.с.-х.н. - М.: РГАУ-МСХА, 2016. – С. 43.

22. Новиков Н.Н. Биохимия растений. Строение, свойства и биологические функции основных органических веществ растений /. – М.: МСХА, 2003.– С. 168.

23. Осипова Г.С., Попова Д.А. Влияние года репродукции и условий формирования семян на рост, развитие и урожайность перца сладкого сорта ласочка. // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2021. - № 4 (65). – С. 45-52.

24. Осипова Г.С., Андреева И.Н., Николаева О.В. Направления селекции и семеноводства для частного овощеводства Ленинградской области. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. - № 55. – С. 197-201.

25. Песцов Г.В., Лушников О.В., Глазунова А.В. Нематопатогенные грибы как основа биологического метода борьбы с галловыми нематодами. // Аграрная наука. – 2019. - № 2. – С. 122-125.

Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхужаев О. Сабзавотчилик. // Т.-2009й. Полиз экинлари. 302-319 бетлар.

Солдатенко А.В., Пивоваров В.Ф., Иванова М.И., Бухаров А.Ф., Разин О.А. Съедобные цветки – источник фитонутриентов в питании человека: монография. / – М.: ФНЦО, 2018. – С. 64.

Сокол П.Ф., Яйлоян Б.А. Справочник по качеству овощей и картофеля /. – Киев: Урожай, 1974. – С. 112.

26. Пангало К.И. Происхождение и эволюционный путь бахчевых культур. // В кн.: Проблемы ботаники. – М.: Колос, 1955, Вып. II. – С. 329-338.

27. Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин. Бахчевые растения и овощные тыквы / В кн.: Овощеводство /– Под ред. Г.И. Тараканова и В.Д. Мухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2002. – С. 379-395.

28. Н.В. Тютюма, А.Н. Бондаренко, О.В. Костыренко. Использование комплексных биопрепаратов при возделывании бахчевых культур на орошаемых землях северного Прикаспия //

29. В.Н. Петриченко, С.В. Логинов, Н.О. Круковская, О.С. Туркина. Влияние удобрений и регуляторов роста растений на содержание пектина в продукции . // Аграрная Россия. – 2011. - № 1. – С. 60-62.

30. Чесноков Ю.В. Генетические ресурсы растений и современные методы ДНК-типирования: монография / – СПб.: РАСХН, ГНЦ ВНИИР, 2007. С. - 80.

31. Эйдельмант А.С. Доктор облепиха. // Сельская новь. 2003. - № 9. – С. 64-65.

32. Филов, А.И. Тыква. // Культурная флора СССР. Тыквенные. – Т.ХХI. – М.: Колос, 1982. – С. 145-276.

33. Hirayama T. Green-yellow vegetables for human health with special reference to cancer prevention. // J. Japan. Soc. Hort. Sci. – 1995. – N 63. – P. 965.

34. Nakamura Y., Suganuma E., Kuyama N., Sato K. Comparative bio-antimutagenicity of common vegetables and traditional vegetables in Kyoto. // Biosc. Biotechnol. Biochem. – 1998. – vol. 62. – N 6. – P. 1161-1165.

Шокиров Алишер Жўрабоевич, Матякубов Мақсад Муратович. ҚОВОҚНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАВЛАРИ	310
Adilbayeva G.Ye. МАКТАВГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA CHET TILI TA'LIMI ASOSIDA MADANIYATLARARO TOLERANTLIKNI SHAKLLANTIRISH	320
Умаралиева Зилолахон Аббосжон кизи, ПЕДАГОГИКО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	322
Umaralieva Zilolaxon Abbosjon qizi, DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI NUTQI NUQSONLI BOLALARDA BOG'LANISHLI NUTQNI RIVOJLANTIRISH	324
Shodiyeva Moxira Sobirjon qizi, Tillaboyev Azlarxon Magbarxonovich NAMOIYISHLI TAJRIBALAR ASOSIDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	326
Tohirova Surayyo Ochil qizi PISA TADQIQOTLARINING MAZMUN-MOHIIYATI VA TABIU FANLAR SAVODXONLIGINI BAHOLASH KONSEPSIYAS	328
Арсланова Гульмира Джуманиязовна, Собирова Фотима Кахрамоновна РОЛЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	330
Rahmonqulova Anora Avazbek qizi. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA RAQAMLI TA'LIM KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	333